

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Курбонов Хушнуд Годжиддин Угли

Студент магистратуры ТГЮУ по направлению

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11366546>

Введение. В настоящем научном тезисе коротко рассматриваются понятие и значение процессуальных полномочий следователя, определение процессуального статуса следователя. При этом обосновывается научное утверждение о важности современного понимания понятия процессуальных полномочий, и целевого назначения их изучения в уголовно-процессуальной науке.

Основная часть. Процессуальные полномочия следователя играют ключевую роль в уголовном процессе и имеют важное значение для обеспечения правосудия и законности. Правомерное и компетентное осуществление процессуальных полномочий следователя способствует защите прав и свобод граждан, в том числе потерпевших, свидетелей, обвиняемых и других участников уголовного процесса¹.

Процессуальные полномочия следователя в контексте развития уголовно-процессуальной науки представляют собой практическое применение норм и принципов уголовного процессуального права в рамках уголовного расследования. По мнению А.С. Александрова следственная власть в смешанном уголовном судопроизводстве исходит из обеспечения функции уголовного преследования, с восполнением недостатка средств со стороны защиты в части установления оправдательных обстоятельств². Соответственно, процессуальные полномочия предоставляют следователю возможность проводить различные следственные действия, такие как допросы, осмотры места происшествия, обыски, эксперименты, что позволяет собирать доказательства и формировать объективное представление об уголовном деле.

Следует поддержать теоретическое утверждение С.Ф. Шумилина о том, что полномочия следователя - это система его процессуальных прав и

¹ Глазунова И.В. Следователь и его полномочия: новый взгляд на проблему // Современная научная мысль. 2022. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sledovatel-i-ego-polnomochiya-novyuy-vzglyad-na-problemu> (дата обращения: 15.02.2024).

² Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. - М. 2-е издание. 2020. - С.145.

обязанностей, необходимых и достаточных для установления наличия или отсутствия обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, и последующей передачи дела в суд для рассмотрения по существу или прекращения уголовного дела³. Полномочия выступают как средство по обеспечению публичных социально значимых интересов общества и государства⁴.

В силу своих процессуальных полномочий, следователь имеет право требовать представления предметов и документов, привлекать к участию в процессе уголовного расследования различных лиц, принимать меры пресечения и процессуального принуждения в случае необходимости. Следователь взаимодействует с прокурором, судом, экспертами, представителями защиты и другими участниками процесса, обеспечивая согласованность и эффективность уголовного расследования⁵. Научные исследования позволяют определить тенденции развития процессуальных полномочий следователя, обнаружить необходимость внесения дополнений и изменений в законодательстве, которые могут эффективно и благоприятно влиять на практику уголовного процесса.

Приоритетом в деятельности следователя, как и любого другого органа государства, является защита прав и свобод человека и гражданина, что напрямую находит отражение в полномочиях, которыми он наделен⁶.

Заключение. Таким образом, процессуальные полномочия следователя представляют собой важный инструмент обеспечения справедливости, правопорядка и защиты прав и свобод граждан в рамках уголовного процесса. Процессуальные полномочия следователя направлены на установление истины, пресечение преступной деятельности и поддержание общественного порядка в соответствии с законом.

Приоритетные направления развития процессуальных полномочий следователя включают в себя гарантирование соблюдения принципа законности, что связано с обеспечением строгого соблюдения законов и

³ Шумилин С.Ф. Полномочия следователя: механизм и проблемы реализации. - М.: Экзамен, 2006. – С.58.

⁴ Курс уголовного процесса/ под ред. Л.В. Головки. М.: Статут, 2017. 1280 с. – С.107.

⁵ Гаврилов Б.Я. Совершенствование досудебного производства в свете реализации основных положений УПК РФ / Б.Я. Гаврилов // Уголовный процесс. - 2005. - № 1. – С.17.

⁶ Ковтуновский В. Е. Правовая природа полномочий следователя в уголовном судопроизводстве // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-polnomochiy-sledovatelya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve> (дата обращения: 15.02.2024).

иных правовых актов в процессе осуществления процессуальных действий.

Важным аспектом является укрепление прав потерпевших, свидетелей, обвиняемых и других участников уголовного процесса. Теоретическая характеристика данного направления включает в себя анализ соответствующих нормативных актов, механизмов защиты прав участников процесса и принципов справедливого процесса.

Рассматриваемые направления так или иначе связаны с созданием условий для независимого проведения следственных действий и принятия объективных решений следователями, а также с разработкой и внедрением новых методов расследования преступлений следователями (например, в работе с дистанционными материалами дела, формированием показаний сторон следственными действиями в режиме видеоконференцсвязи). Понимание и анализ этих направлений в контексте уголовно-процессуальной науки помогают определить приоритеты в развитии процессуальных полномочий следователя и способствуют более эффективной и справедливой уголовно-процессуальной деятельности.

Использованная литература:

1. Глазунова И.В. Следователь и его полномочия: новый взгляд на проблему // Современная научная мысль. 2022. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sledovatel-i-ego-polnomochiya-novyy-vzglyad-na-problemu> (дата обращения: 15.02.2024).
2. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. - М. 2-е издание. 2020. - С.145.
3. Шумилин С.Ф. Полномочия следователя: механизм и проблемы реализации. - М.: Экзамен, 2006. - С.58.
4. Курс уголовного процесса/ под ред. Л.В. Головки. М.: Статут, 2017. 1280 с. - С.107.
5. Гаврилов Б.Я. Совершенствование досудебного производства в свете реализации основных положений УПК РФ / Б.Я. Гаврилов // Уголовный процесс. - 2005. - № 1. - С.17.
6. Ковтуновский В. Е. Правовая природа полномочий следователя в уголовном судопроизводстве // Интеллектуальный потенциал XXI века: степени познания. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-polnomochiy-sledovatelya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve> (дата обращения: 15.02.2024).

